

Bogotá D.C. 24 de junio de 2024

[B.FC.1-024-003]

Asunto: Respuesta a su consulta

Reciba un cordial saludo.
A continuación, damos respuesta a su consulta.

PREGUNTA

¿Cuál es el perfil de seguridad y la efectividad de finasterida 5 mg en el manejo de la Hiperplasia Prostática Benigna, teniendo en cuenta que actualmente se recibe tratamiento con doxazosina?

Hiperplasia Prostática Benigna

La hiperplasia prostática benigna (HPB) es una enfermedad consistente en el crecimiento no maligno de la próstata, y es una causa común de molestias a nivel del tracto urinario inferior en hombres mayores (1). Dichas molestias corresponden a la reducción en el flujo urinario, aumento de la frecuencia urinaria durante el día y la noche y con esto la afectación a su calidad de vida (2). Se ha demostrado que la prevalencia de los síntomas en el tracto urinario aumenta con la edad, y que el 50% de los hombres mayores de 50 años los presentan (1).

El proceso mediante el cual se produce la enfermedad todavía es desconocido, pero se tienen indicios de que está relacionado con niveles elevados de andrógenos (hormonas que inducen la formación de características en los hombres) (1,3). Además, se ha identificado que pacientes con obesidad y diabetes también tienen más riesgo de desarrollar HPB (1,4).

Una vez diagnosticada la HPB, se recomiendan cambios en el estilo de vida, incluyendo la reducción de la ingesta de agua en determinados momentos del día y la reducción en el consumo de cafeína o alcohol, entre otros. Varios pacientes pueden no desarrollar síntomas suficientes para requerir algún tratamiento adicional, sin embargo, en casos más severos se puede recomendar el manejo farmacológico en primera instancia, o la intervención quirúrgica por diversas técnicas que liberan la obstrucción de las vías urinarias. Por su parte, el tratamiento farmacológico se realiza con medicamentos que alivian los síntomas o reducen el tamaño de la próstata. La terapia de cada paciente se elige teniendo en cuenta el patrón de su enfermedad y otras características fisiopatológicas (5).

Tratamiento farmacológico

Para el manejo de la HPB con síntomas moderados a severos, las Asociaciones Europea y Americana de Urología recomiendan el uso de los fármacos conocidos como Bloqueadores alfa-1 adrenérgicos (BA1) (5,6). Dentro de estos se encuentran la doxazosina y la tamsulosina, quienes actúan bloqueando el receptor adrenérgico alfa 1 en la próstata, lo que reduce la resistencia de la misma y alivia los síntomas de obstrucción (7).

En Colombia hay registrados dos productos la doxazosina 4 mg, uno en presentación de tableta de liberación sostenida y el otro de liberación inmediata. La indicación autorizada por el INVIMA es como tratamiento alternativo de la hipertensión arterial, así como tratamiento de la hiperplasia prostática benigna (8).

Otra opción de tratamiento corresponde a los inhibidores de la 5 alfa reductasa (I5AR), a los cuales pertenece la finasterida. Este fármaco reduce los niveles de la hormona androgénica dihidrotestosterona, lo que a su vez previene el crecimiento de la próstata (9). Los I5AR son recomendados por las mismas asociaciones a pacientes que además de tener síntomas moderados a severos, tengan un agrandamiento de la próstata mayor a 30 g (6) o 40 ml (5) demostrado con imágenes diagnósticas, un nivel sanguíneo de antígeno prostático mayor a 1.5ng/mL, o el agrandamiento de la próstata palpable el examen digital rectal (6).

En Colombia, el INVIMA autoriza la comercialización de tabletas de finasterida de 1 mg, indicado para la alopecia androgénica y de 5 mg para el tratamiento sintomático de la HPB (8).

Adicionalmente, otras alternativas farmacológicas son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (tadalafilo) (5,6), los antagonistas de receptores muscarínicos (darifenacino, fesoterodine, oxibutinina, entre otros) y antagonistas de adrenoreceptores beta-3 (mirabegron, vibegron) (5).

Finalmente, tanto la asociación americana como la europea avalan la combinación de un BA1 con un 5-ARI, pero de nuevo, sería en pacientes con síntomas moderados a severos en los que el agrandamiento de la próstata esté demostrado con imágenes diagnósticas, examen digital o que tengan niveles elevados de antígeno prostático en sangre (5,6).

Eficacia:

Los BA1 han demostrado que alivian la obstrucción de las vías urinarias, mejorando el flujo de orina en comparación con placebo (10). Sus efectos pueden ser percibidos al término de algunas horas o días, pero el máximo alivio se observa luego de semanas (5).

Por su parte, los efectos de los 5-ARI pueden tardar hasta seis meses en ser percibidos. Dos años después del inicio, pueden lograr reducciones en el tamaño de la próstata de hasta un 30% y mejoría en el flujo de la orina (5). Sin embargo, la eficacia de finasterida no es superior a la del placebo cuando el tamaño de la próstata es inferior a 40 ml (11).

En cuanto a la efectividad comparativa entre doxazosina y finasterida, el estudio PREDICT encontró que, con un seguimiento de 52 semanas, tanto doxazosina como la combinación doxazosina y finasterida lograban mayor alivio de los síntomas y el flujo urinario que el tratamiento con placebo o con finasterida en monoterapia. De hecho, en este estudio finasterida no logró demostrar que fuera mejor que el placebo. Los investigadores concluyeron que no había beneficio en adicionar finasterida a la terapia con doxazosina (12).

Sin embargo, un segundo estudio evaluó la eficacia de estos medicamentos y su combinación en el largo plazo (4,5 años). Este demostró que tanto doxazosina como finasterida reducen la progresión en los síntomas de la enfermedad, la retención urinaria, la incontinencia y la recurrencia de infecciones urinarias en comparación con placebo. Además, encontró que la combinación de finasterida y doxazosina era más efectiva que cada fármaco en monoterapia. Finalmente, encontró que finasterida y doxazosina tienen la misma eficacia en el manejo de la HPB (13).

Una forma práctica de entender la ventaja de adicionar finasterida a la doxazosina para manejo de la HPB, es mediante el cálculo del número necesario a tratar (NNT). El NNT es el número de pacientes que se deben tratar con la nueva terapia para que uno solo logre mejoría por encima de la terapia estándar. Este valor se presenta a continuación:

Comparación	NNT	Interpretación
Combinación finasterida 5 mg + doxazosina 8 mg ****frente a*** Monoterapia doxazosina 8 mg.	84 pacientes-año*	Se requiere adicionar finasterida a 84 pacientes tratados con doxazosina para que al cabo de un año, uno alivie los síntomas de la HPB.

*Resultado basado en el estudio MTOPS (13).

Seguridad:

Las reacciones adversas más comunes de la doxazosina incluyen edema (2,7 % a 4 %), hipotensión (1,7 % a 10 %), náuseas (1,2% a 4,3%), mareos (5,3% a 19%), dolor de cabeza (4% a 15,8%), somnolencia (1,2% a 5%), vértigo (1,5% a 7%) y fatiga (8% a 12%). Dentro de los eventos más graves se encuentran reportes esporádicos de hepatitis colestásica (7) y un síndrome conocido como 'intraoperative floppy iris syndrome' (IFIS), que se presenta en pacientes sometidos a cirugía de cataratas que además están tomando BA1 y no logran una dilatación adecuada de la pupila (14). Al respecto, la Asociación Americana de Urología recomienda informar a los pacientes para que discutan esto con el oftalmólogo al momento de la realización de la cirugía de cataratas (6).

Las reacciones adversas reportadas para finasterida incluyen diarrea (30%), mareo (7,4%), eyaculación anormal (1,2% a 7,2%), sensibilidad en los senos (0,4% a 0,7%), disfunción eréctil (1,3% a 18,5%), libido reducida (1,8% a 10%), cáncer de próstata (1,8%) (9), demencia (6,8%), depresión (3,3%), Alzheimer (1,7%) (15) y eventos poco frecuentes a nivel cardiovascular y respiratorio. También se han reportado casos de neoplasia de mama masculina (9).

Dentro de las reacciones adversas más destacadas de la finasterida se encuentra la disfunción sexual y el trastorno depresivo. En 2017, luego que GOV.UK, EMA Y FDA alertaran, el INVIMA recomendó a los profesionales sanitarios informar a los pacientes sobre estos riesgos. Aunque indicaba que se trataba de casos raros, sugería realizar un balance riesgo- beneficio para el uso de este fármaco (16).

En abril de 2024, la autoridad sanitaria del Reino Unido emitió un nuevo reporte sobre la seguridad de finasterida, reiterando el riesgo presentación de ideación suicida, depresión, ansiedad, disminución de la libido y del volumen eyaculatorio, así como disfunción eréctil. Informó ahora que los efectos sobre la salud mental y sexual pueden perdurar aún luego de la suspensión del medicamento. Además, realizó las siguientes recomendaciones, entre otras (17):

- Indagar sobre antecedentes de depresión o ideación suicida antes del inicio del tratamiento.

- Monitorear permanentemente síntomas como depresión, ideación suicida o disfunción sexual.
- Informar a familiares y amigos sobre el riesgo de presentar depresión e ideación suicida, para que ellos alerten en caso de notarlo.
- Solicitar atención médica si una vez iniciado el tratamiento se observan estos síntomas.

Conclusión

Finasterida 5 mg es un fármaco recomendado por las asociaciones americana y europea de urología para el tratamiento sintomático de la HPB, específicamente en casos en los que las molestias sean moderadas a severas y además, el agrandamiento de la próstata supere los 30 g o 40 ml según imágenes diagnósticas, el antígeno prostático en sangre sea mayor a 1.5ng/mL, o el agrandamiento de la próstata sea palpable durante el examen digital rectal. En estos casos también estaría recomendado el uso de la combinación entre finasterida y doxazosina. Sin embargo, se calcula que 84 pacientes deben recibir finasterida en adición a su tratamiento con doxazosina para que uno alivie los síntomas de la HPB en un año.

Tanto doxazosina como finasterida pueden causar reacciones adversas en los pacientes, aunque de diferente naturaleza. La doxazosina afecta principalmente la presión arterial, causando síntomas como mareos, vértigo y edema. Estos pueden ser de relevancia en adultos que tengan mayor riesgo de caída. Por su parte, finasterida ha despertado creciente interés por su asociación con eventos de depresión, ideación suicida y disfunción sexual. Autoridades sanitarias han venido emitiendo advertencias al respecto, y se insta a los profesionales de la salud, pacientes y cuidadores, a monitorear de cerca la aparición de este tipo de eventos.

Se recomienda analizar la anterior información con un profesional médico y/o farmacéutico para que a la luz de la historia clínica y las características sociodemográficas del paciente se evalúe el beneficio y el riesgo potencial de las alternativas farmacológicas. Cualquier decisión debe ser debidamente analizada y seguida de un monitoreo que propenda por la identificación oportuna de reacciones adversas, así como la verificación del cumplimiento de los objetivos terapéuticos, siempre procurando el bienestar del paciente.

Esperamos que esta información le sea de ayuda. Gracias por consultar.

Cordialmente,

CENTRO DE INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
cimun@unal.edu.co

Realizó: jaaponteg

Bibliografía

1. [Ng M, Leslie SW, Baradhi KM. Benign Prostatic Hyperplasia. En: StatPearls \[Internet\]. Treasure Island \(FL\): StatPearls Publishing; 2024 \[citado 21 de junio de 2024\]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558920/>](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558920/)
2. [Silva CS, Araujo UMD, Alvaia MA, Freitas KS, Tiraboschi TLN, Gomes CM, et al. Luts-V: A new simplified score for assessing lower urinary tract symptoms in men. Int Braz J Urol. junio de 2021;47\(3\):525-32.](#)
3. [Madersbacher S, Sampson N, Culig Z. Pathophysiology of Benign Prostatic Hyperplasia and Benign Prostatic Enlargement: A Mini-Review. Gerontology. 2019;65\(5\):458-64.](#)
4. [Vuichoud C, Loughlin KR. Benign prostatic hyperplasia: epidemiology, economics and evaluation. Benign Prostatic Hyperplasia. 2015;](#)
5. [Cornu JN, Gacci M, Hashim H, Herrmann TRW, Malde S, Netsch C, et al. EAU Guidelines on Non-Neurogenic Male Lower Urinary Tract Symptoms \(LUTS\). 2024;](#)
6. [Lerner LB, Barry MJ, Das AK, Gandhi MC, Kaplan SA, Kohler TS, et al. MANAGEMENT OF LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS ATTRIBUTED TO BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA: AUA GUIDELINE. Benign Prostatic Hyperplasia.](#)
7. [IBM Corporation. In Depth Answers. 2024 \[citado 21 de junio de 2024\]. Doxazosina. Disponible en: <https://www-micromedexsolutions-com.ezproxy.unal.edu.co/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?navitem=topHome&isToolPage=true#>](#)
8. [Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Consulta avanzada registros sanitarios | INVIMA \[Internet\]. \[citado 21 de junio de 2024\]. Disponible en: <https://www.invima.gov.co/atencion-al-ciudadano/consulta-avanzada-registros-sanitarios>](#)
9. [IBM Corporation. In Depth Answers. 2024 \[citado 21 de junio de 2024\]. Finasteride. Disponible en: <https://www-micromedexsolutions-com.ezproxy.unal.edu.co/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?navitem=topHome&isToolPage=true#>](#)
10. [Fusco F, Palmieri A, Ficarra V, Giannarini G, Novara G, Longo N, et al. \$\alpha\$ 1-Blockers Improve Benign Prostatic Obstruction in Men with Lower Urinary Tract Symptoms: A Systematic Review and Meta-analysis of Urodynamic Studies. Eur Urol. junio de 2016;69\(6\):1091-101.](#)
11. [Boyle P, Gould AL, Roehrborn CG. Prostate volume predicts outcome of treatment of benign prostatic hyperplasia with finasteride: meta-analysis of randomized clinical trials. Urology. septiembre de 1996;48\(3\):398-405.](#)
12. [Kirby RS, Roehrborn C, Boyle P, Bartsch G, Jardin A, Cary MM, et al. Efficacy and tolerability of doxazosin and finasteride, alone or in combination, in treatment of symptomatic benign prostatic hyperplasia: the Prospective European Doxazosin and Combination Therapy \(PREDICT\) trial. Urology. enero de 2003;61\(1\):119-26.](#)
13. [McConnell JD, Roehrborn CG, Bautista OM, Andriole GL, Dixon CM, Kusek JW, et al. The Long-Term Effect of Doxazosin, Finasteride, and Combination Therapy on the Clinical Progression of Benign Prostatic Hyperplasia. N Engl J Med. 18 de diciembre de 2003;349\(25\):2387-98.](#)
14. [Zaman F, Bach C, Junaid I, Papatsoris AG, Pati J, Masood J, et al. The Floppy Iris Syndrome – What Urologists and Ophthalmologists Need to Know. Curr Urol. mayo de 2012;6\(1\):1-7.](#)

15. [Garcia-Argibay M, Hiyoshi A, Fall K, Montgomery S. Association of 5 \$\alpha\$ -Reductase Inhibitors With Dementia, Depression, and Suicide. JAMA Netw Open. 22 de diciembre de 2022;5\(12\):e2248135.](#)
16. [Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos Grupos de Farmacovigilancia. Información para profesionales de la salud, pacientes y cuidadores - FINASTERIDE. \[Internet\]. \[citado 21 de junio de 2024\]. Disponible en: <https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/INFORMES%20DE%20SEGURIDAD/Medicamentos/2017/ /Noviembre/IPSPC-Finasteride.pdf>](#)
17. [Medicines & Healthcare products Regulatory Agency. Drug Safety Update \[Internet\]. 2024 \[citado 22 de junio de 2024\]. Disponible en: \[https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6630a6d03579e7a8f398a9a6/April_DSU.pdf\]\(https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6630a6d03579e7a8f398a9a6/April_DSU.pdf\)](#)